

MAKALAH ILMU POLITIK
“Bentuk Negara di Dunia”

Dosen Pengampu

Drs. M. Zaenal Arifin Anis, M.Pd.

Muhammad Adhitya Hidayat Putra, M.Pd.

Disusun Oleh

Muhammad Umar As Siddiq

2010128310009

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN
SOSIAL**

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

2022

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul masyarakat ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dosen pada mata kuliah Ilmu Politik dan Pendidikan IPS. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang bentuk negara di dunia bagi para pembaca dan juga bagi penulis.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Drs. M. Zaenal Arifin Anis, M.Pd. dan Muhammad Adhitya Hidayat Putra, M.Pd. selaku dosen mata kuliah Ilmu Ekonomi dan Pendidikan IPS yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini. Kami menyadari, makalah yang saya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan kami nantikan demi kesempurnaan makalah ini.

wassalamualaikum wr.wb.

Banjarmasin, 25 April 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	1
C. TUJUAN.....	1
BAB III	2
PEMBAHASAN	2
BAB IV	3
PENUTUP.....	3
A. KESIMPULAN	3
B. SARAN.....	3
DAFTAR PUSTAKA.....	4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah insititusi yang dibentuk oleh kumpulan orang-orang yang hidup dalam wilayah tertentu dengan tujuan sama yang terikat dan taat terhadap perundangundangan serta memiliki pemerintahan sendiri”. Negara dibentuk atas dasar kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengatur kehidupan anggotanya dalam memperoleh hidup dan memenuhi kebutuhan mereka. Untuk mengatur bagaimana anggota masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sebagai warga negara, negara memberikan batasan-batasan dalam wujud aturan dan hukum. Dan setiap negara memiliki bentuk-bentuk tersendiri. Bentuk negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Tinjauan sosiologis ketika negara dilihat Secara hukum tanpa melihat isi secara keseluruhan (ganzhit) negara \ ulasan hanya terlihat dari konten atau strukturnya. Di sisi lain, jika itu legal negara \ ulasan hanya terlihat dari konten atau strukturnya. Postingan ini menjelaskan berbagai bentuk state yang ada Dan diterapkan di dunia ini.

B.RUMUSAN MASALAH

1. Pengertian Negara secara literal
2. Pengertian negara secara Etimologi
3. Pengertian bentuk negara kesatuan

B.TUJUAN PENULIS

1. Mendiskripsikan negara secara literal
2. Mendiskripsikan negara secara Etimologi
3. Mendiskripsikan bentuk negara kesatuan

BAB II

PEMBAHASAN

A. Negara

Secara literal istilah negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing, yakni state (bahasa Inggris), staat (bahasa Belanda dan Jerman) dan etat (bahasa Prancis). Kata state, staat, etat di ambil dari bahasa Latin status atau statum yang berarti tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat tegak dan tetap. Secara terminologi negara adalah suatu organisasi dari kelompok atau beberapa kelompok manusia yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat.

Pengertian secara Etimologis

Secara asalnya, istilah "staat" merupakan terjemahan dari bahasa asing, yaitu state (Inggris), staat (Jerman dan Belanda), dan etat (Perancis). Kata "negara", "staat" dan "etat" diadopsi oleh orang Eropa dari bahasa Latin pada abad ke-15. Dengan kata lain, kata "statum" atau "status" berarti tegak, stabil, atau kokoh dan tegak. Istilah "tanah" muncul bersamaan dengan istilah LoStato, yang disebar oleh Niccolò Machiavelli melalui Prinsip Buku II. Pada saat itu, Lo Stato didefinisikan sebagai suatu sistem urusan publik, fungsi dan fasilitas yang diselenggarakan di suatu wilayah tertentu. Di Indonesia sendiri, istilah "negara" berasal dari kata Sansekerta Nagara atau Nagari, kota. Sekitar abad ke-5, istilah Nagara sudah dikenal dan digunakan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan penamaan Kerajaan Tarumanagara di Jawa Barat. Selain itu, istilah Nagara juga digunakan sebagai nama kitab Majapahit Negara Kertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca. Oleh karena itu, istilah "negara"

digunakan di Indonesia jauh sebelum orang Eropa. Negara adalah sekelompok orang yang memiliki keinginan/tujuan yang sama untuk membangun masa depan bersama. Kelompok masyarakat ini memiliki nasib yang sama dan berbagi nasib yang sama hidup bersama di wilayah permukaan bumi dengan kekuatan politik, militer, ekonomi, sosial dan budaya. Kami memiliki pemerintahan yang sah untuk membentuk organisasi komunitas dan mengatur warga dan komunitas.

Ruang terbuka hijau merupakan ruang terbuka hijau buatan untuk kawasan bangunan yang memberikan kawasan kota yang bersih, asri, dan tenang. Kawasan ini dibangun atas dasar survei lingkungan yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kawasan kritis dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan ruang publik khususnya ruang terbuka hijau merupakan implementasi pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup warga. Kebutuhan untuk menciptakan ruang terbuka hijau saat ini tidak ditantang. Hal ini bertujuan untuk menarik wisatawan dengan mengembangkan ruang publik ini dengan beberapa cara yang diusulkan oleh Kota Banjarmasin. Ini memiliki karakteristik maskot lokal dan menciptakan ruang ekonomi yang unik seperti pasar terapung.

Bentuk-Bentuk Negara

Bentuk Politik Yunani Kuno Hanya ada tiga bentuk utama pemerintahan di Yunani kuno. Saat itu istilah negara, pemerintahan, dan masyarakat belum dibedakan. Karena susunan negara masih sangat sederhana dibandingkan dengan luas negara, dan jumlah penduduknya tidak sebesar sekarang ini. .. Sebuah negara pada dasarnya adalah sebuah negara-kota, karena hanya seukuran kota. Negara kota ini memiliki istilah "polis". Apalagi urusan nasional masih sangat sederhana. Menurut para ahli nasional dan nasional, tidak ada perbedaan antara konsep negara, konsep masyarakat, dan konsep pemerintahan.

Tiga bentuk pemerintahan terpenting di Yunani kuno adalah monarki, oligarki, dan demokrasi. Ini digunakan sebagai ukuran untuk membedakan format di atas. Artinya, jumlah pemegang kekuasaan. Ketika satu orang mengambil alih kekuasaan, negara membentuk monarki (kata Yunani "benda" berarti "1" dan "archien" berarti "dominasi"). Jika lebih dari satu orang memegang pemerintahan, bentuk pemerintahannya adalah oligarki (kata Yunani "oligarki" berarti "sebagian"). Ketika pemerintah mengendalikan rakyat, bentuk pemerintahan disebut demokrasi (kata Yunani "demo" berarti "rakyat").

B. Bentuk Negara pada Masa Modern Sekarang.

Menurut teori-teori modern sekarang ini, bentuk negara yang terpenting ialah: Negara Kesatuan Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi kedalam 2 macam sistem pemerintahan yaitu: Sentral dan Otonomi.

.Macam-macam sistem Negara kesatuan Negara kesatuan di bedakan menjadi 2 macam yaitu :

a. sebuah. Negara Kesatuan Terpusat Sistem terpusat adalah suatu sistem dimana pemerintah pusat mempunyai kewenangan penuh untuk menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan pusat sampai daerah, termasuk segala hal yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah bersifat pasif dan menjalankan perintah dari pemerintah pusat. Singkatnya, pemerintah daerah hanya tertinggal. Contoh: Negara yang melakukannya adalah Jerman pada masa Hitler. Kelebihan negara kesatuan dengan sistem terpusat adalah adanya kesatuan hukum di seluruh wilayah negara

orangnya acuh tak acuh dan tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya Hmm. Pertukaran pemerintah pusat seringkali tidak memenuhi kebutuhan daerah.

b. Negara kesatuan sistem desentralisasi Negara kesatuan sistem desentralisasi adalah bentuk Negara dimana pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Negara memberikan sebagian kekuasaannya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri di sebut hak otonom . Dalam sistem pemerintahan ini daerah membuat peraturan yang sesuai dengan kondisi daerahnya, asal peraturan itu tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Pemerintah pusat tidak lagi memegang kekuasaan seluruh urusan pokok saja, seperti urusan pemerintahan umum, politik, keuangan dan hubungan luar negeri. Contoh Negara yang menrapkan sistem ini adalah Indonesia .

Kelebihan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah:

Pemerintah daerah dapat membuat pengaturan yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi setempat. Regulasi sesuai dengan keadaan setempat, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan untuk memajukan daerah. Kelemahan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah: Tidak ada regulasi yang seragam di seluruh wilayah negara. Sistem ini membutuhkan banyak uang.

Pemerintahan Tunggal Pemerintah tunggal adalah pemerintahan yang sederhana, tetapi dapat menciptakan pemerintahan yang kuat karena hanya satu pemerintahan yang memiliki kedaulatan baik secara internal maupun eksternal. Sisi negatifnya, ada kekhawatiran bahwa bentuk pemerintahan ini dapat menciptakan pemusatan kekuasaan birokrasi dan menghambat kelancaran operasional pemerintahan.

Kejahatan ini dapat dihilangkan jika pelaksanaan kekuasaan negara memiliki tingkat pengendalian diri (moralitas) yang tinggi dan adanya pengendalian umum melalui lembaga-lembaga yang berwenang.. Bentuk Negara kesatuan memiliki ciri- ciri sebagai berikut :

- Terdapat pemerintah pusat yang memiliki kedaulatan baik kedalam maupun di luar .
- Terdapat suatu undang – undang dasar yang berlaku untuk seluruh wilayah Negara.
- Terdapat satu kepala Negara atau pemerintahan .

- Terdapat satu badan perwakilan rakyat . Sedangkan bentuk Negara serikat merupakan Negara yang terdiri dari beberapa Negara bagian dengan satu pemerintah pusat yang memiliki kedaulatan namun tiap Negara bagian punya kedaulatan ke dalam untuk mengatur wilayah masing – masing . tiap Negara bagian punya UUD sendiri, kepala Negara, dan badan perwakilan. Kekuasaan pemerintah pusat menyangkut urusan luar negeri, pertahanan dan keamanan, keuangan, dan peradilan .

4.konsep Negara kesatuan Negara kita adalah negara kesatuan republik Indonesia atau sering disingkat menjadi NKRI.

Konsep negara kesatuan dimasukkan ke dalam cara berpikir kita sebagai warga negara Indonesia. Konsep kesatuan atau unitarianisme adalah negara kesatuan (one country). Negara kesatuan hanya memiliki satu pemerintahan, kepala negara, dan legislatif yang berlaku di seluruh wilayah negara. Hakikat negara kesatuan adalah kedaulatan tidak terbagi secara internal maupun eksternal, dan kekuasaan pemerintah pusat tidak terbatas. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan terdiri dari sekitar 17.000 pulau. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang merdeka dengan berbagai corak keragaman dan warna budaya. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kesatuan wilayah dari Sabang di Nangro Aceh dal Salaam (NAD) sampai Merauke di Irian Jaya (Papua). Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa dan agama. Secara umum bentuk negara kesatuan memiliki ciri- ciri sebagai berikut :

- Kedaulatan negara mencakup ke dalam dan keluar yang ditangani oleh pemerintah pusat
- Negara hanya memiliki suatu UUD , satu kepala negara dan satu dewan perwakilan rakyat.
- Hanya ada satu kebijaksanaan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, social budaya serta pertahanan dan keamanan

BAB III

KESIMPULAN

Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa negara kesatuan adalah negara dimana pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk mengatur seluruh daerahnya. Negara kesatuan hanya memiliki satu kepala negara, satu konstitusi, satu kabinet menteri, dan satu parlemen. juga termasuk pemerintah, yaitu pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam segala aspek pemerintahan Negara kesatuan memiliki dua sistem: sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi artinya semua aspek diatur langsung oleh pemerintah pusat tanpa campur tangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya berhak menegakkan peraturan pemerintah pusat dan tidak mengatur anggarannya sendiri atau mengeluarkan peraturannya sendiri. Di sisi lain, desentralisasi dapat diartikan secara terbalik. Meskipun pemerintah daerah diberdayakan untuk mengatur dan mengembangkan anggarannya secara mandiri (otonomi daerah), pemerintah pusat tetap memainkan peran sebagai otoritas tertinggi.

DAFTAR PUSTAKA

S. T, Kansil, Ilmu Negara (umum dan indonesia), Jakarta: Pradya Paramita, 2004

Drmini Roza dan Laurensius Arliman s peran pemerintah daerah di dalam melindungi hak anak di Indonesia masalah masalah hukum, volume 47, nomor 1, 2018.

Muhammad Rezky Noor Handy, Mutiani, Muhammad Adhitya Hidayat Putra, Syaharuddin, & Herry Porda Nugroho Putro